

DOI: 10.5281/zenodo.19552335

კეთილშობილი დაფნის შერჩეული ფორმების გენერაციული თაობის შესწავლის
შედეგები იმერეთის პირობებში

როლანდ კოპალიანი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქ. ქუთაისი. საქართველო.
ელ-ფოსტა: rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge;

ქეთევან კინჭურაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქ. ქუთაისი. საქართველო.

შორენა კაპანაძე

აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო.

ნინო ყიფიანი

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო.

ლია კოპალიანი

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო.

აბსტრაქტი: ნაშრომში განხილულია დაფნის შერჩეული ფორმების გენერაციული თაობის შესწავლის შედეგები იმერეთის პირობებში. კვლევა ჩატარებული იქნა იმერეთის რეგიონის სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებული დაფნის ნარგავებიდან შერჩეული მცენარეების გენერაციული და ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად მიღებულ ინდივიდებზე. თესლნერგებზე ვიზუალური დაკვირვების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ მათი უმეტესობა უმნიშვნელოდ განსხვავება დედა მცენარისაგან, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია თესლნერგების ზრდა-განვითარების პირობების გავლენით და არა გენეტიკური ნიშნებით. ანუ ადგილი აქვს ფენოტიპურ ცვალებადობას.

მიკროსკოპული მეთოდით აღმონაცენის ფოთლებში ეთერზეთის შემცველობაზე დაკვირვებისას, აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა მცენარე ინარჩუნებს დედა მცენარის ნიშან-თვისებებს, როგორც ბიო-მორფოლოგიური ნიშნებით, ასევე ზეთშემცველობითაც.

საკვანძო სიტყვები: დაფნის თესლნერგები, ზეთშემცველობა, დედამცენარესთან იდენტობა.

**RESULTS OF THE STUDY OF THE GENERATIVE GENERATION OF SELECTED FORMS OF
NOBLE LAUREL UNDER THE CONDITIONS OF IMERETI**

Roland Kopaliani

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Akaki Tsereteli State University. Kutaisi. Georgia.

Email: rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge

Ketevan Kintsurashvili

Doctor of Technical Sciences, Professor, Akaki Tsereteli State University. Kutaisi. Georgia.

Shorena Kapanadze

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University. Kutaisi. Georgia

Nino Kipiani

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University. Kutaisi. Georgia.

Lia Kopaliani

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University. Kutaisi. Georgia.

Abstract: The paper discusses the results of the study of the generative generation of selected forms of laurel under the conditions of Imereti. The study was conducted on individuals obtained as a result of generative and vegetative propagation of selected plants from laurel plantations located in various locations in the Imereti region. As a result of visual observation of the seedlings, it was determined that most of them differ slightly from the mother plant, which is likely due to the influence of the growth and development conditions of the seedlings, and not genetic characteristics. That is, there is phenotypic variation.

When observing the content of essential oil in the leaves of the seedlings by microscopic method, it was found that almost all plants retain the characteristics of the mother plant, both in bio-morphological characteristics and in oil content.

Keywords: Bay laurel seedlings, oil content, identity with the mother plant.

შესავალი. დაფნა ერთ-ერთი მსოფლიოში გავრცელებული სუბტროპიკული კულტურაა. დაფნის მცენარე და მისგან მიღებული მზა პროდუქტები მრავალმხრივ გამოყენებას პოულობს სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. დაფნის კულტურა ნაკლებშრომატევადია, იძლევა დიდ შემოსავალს და ამასთან ის კარგად ეთანაწყობა სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს, რაც ხელს უწყობს სუბტროპიკულ სოფლის მეურნეობაში ბუნებრივ და შრომითი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას. საინფორმაციო წყაროების თანახმად დაფნის მცენარისაგან მშრალ ფოთოლს და ეთეროვან ზეთს სამრეწველო მასშტაბით მსოფლიოს მრავალ სხვა ქვეყანაში ამზადებენ. [3]

ცნობილია, რომ სამრეწველო მასშტაბით გავრცელებული ერთ-ერთი სახეობა – კეთილშობილი დაფნა – *Laurus nobilis* L. – როგორც პოპულაციას წარმოადგენს. ის შედგება მორფო-ბიოლოგიური ნიშნებითა და ეთერზეთის შემცველობის მიხედვით ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული ფორმებისაგან. [1] აღნიშნულ ფაქტს ადგილი აქვს საქართველოში გავრცელებულ დაფნის მცენარეებშიც. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამეურნეო თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს დაფნის მაღალპროდუქტიული როგორც მოსავლიანობის, ისე ზეთშემცველობის მიხედვით, კომერციული ვარიაციის შერჩევას და წარმოებაში დანერგვას, რაც საშუალებას მოგვცემს ვაწარმოოთ მაღალი სამეურნეო მაჩვენებლის ფორმების შერჩევა მცენარეთა მორფო-ბიოლოგიური თავისებურებების მიხედვით და შესაბამისად, გამრავლება

კვლევის მიზანი, ობიექტი, ამოცანები და მეთოდიკა. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ადრე შერჩეული მაღალპროდუქტიული (მწვანე მასის და ეთეროვანი ზეთის

შემცველობის მიხედვით) დაფნის მცენარეების გენერაციული თაობის სამეურნეო მახასიათებლების შესწავლა იმერეთის პირობებში. საკვლევ ობიექტად აღებული იქნა დაფნის მცენარეები, რომლებიც განთავსებულია ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკვეთზე ქუთაისის შემოგარენში, საკარმიდამო ნაკვეთზე და ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაფნის საწარმოო პლანტაციის სანერგედან. აღნიშნული მცენარეები ჩვენი მრავალწლიანი კვლევის შედეგად იქნა გამორჩეული ზეთშემცველობისა და მწვანე მასის მოსავლიანობის მიხედვით, რომელთაგან მოცემული კვლევისათვის აღებული იქნა როგორც მაღალზეთიანი, ისე დაბალზეთიანი მცენარეები.

დასახული მიზნის მისაღწევად ჩვენს მიერ დაგეგმილი იქნა კვლევითი სამუშაოები - ამოცანები, რაც გულისხმობდა შერჩეული მცენარეების ზეთშემცველობის კიდევ გადამოწმებას, თესლის შეგროვებას და დასათესად მომზადებას, დათესვას პოლიეთილენის ჭიქებში, დანომრვას, აღმონაცენების გადამოწმებას ზეთშემცველობაზე და დედა მცენარესთან იდენტობის ხარისხის დადგენას.

კვლევის მეთოდად გამოყენებული იქნა მცენარეში ეთეროვანი ზეთის შემცველობის დადგენის გინზბერგის კლასიკური მეთოდი, რომელიც გულისხმობს დისტილაციას და მიკროსკოპული ანალიზის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ფოთლის ცენტრალური ნაწილის ეპიდერმისში ეთეროვანი ზეთის საცავების რაოდენობის განსაზღვრას.

კვლევის შედეგები, განხილვა. სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში (2022-2024წწ.) ტარდებოდა ფენოლოგიური დაკვირვებები და ბიომეტრული გაზომვები დაფნის გამორჩეულ ფორმათა გენერაციული თაობის დედა მცენარესთან იდენტობის ხარისხის დასადგენად.

დაფნის გამორჩეულ ფორმათა გენერაციული თაობის კონსტანტურობის ხარისხის დასადგენად მათი თესლები დათესილი იქნა ღია გრუნტში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის კვლევითი ცენტრის ნაკვეთზე და პოლიეთილენის სპეციალურ ჭიქებში. ჩატარებული იქნა დაკვირვებები თესლების აღმოცენებაზე. აგრეთვე ფენოლოგიური დაკვირვებები და ბიომეტრული გაზომვები მიღებულ აღმონაცენებზე (თესლნერგებზე). დადგენილი იქნა, რომ ღია გრუნტში დათესილი დაფნის აღმოცენების პროცენტი დაბალია და შეადგენს 45,8%-ს. აღმონაცენთა სიმაღლემ აღმოცენებიდან 1 თვის შემდეგ საშუალოდ 4,6 სმ შეადგინა, ხოლო აგვისტოს ბოლოს 9,2 სმ. დაკვირვებებმა გვიჩვენა, რომ დაფნის შერჩეულ ფორმებს შიგნით თესლნერგები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან ფოთლის და სხვა ვეგეტატიური ორგანოების მორფოლოგიის მიხედვით. დიდ მრავალფეროვნებას აქვს ადგილი თესლნერგებს შორის ზეთშემცველობის მიხედვითაც (0,9-2,1%). აღნიშნული დადგენილი იქნა მიკროსკოპული ანალიზის საშუალებით.

დაფნის ადრე შერჩეული ფორმების გენერაციული თაობის ერთგვაროვნების დადგენის მიზნით კვალსათბურში და სპეციალურად დამზადებულ სათეს ყუთებში დარგული იქნა დაფნის ფორმა N1-ის (ქუთაისის ბოტანიკური ბაღიდან) 50 ცალი კალამი, ფორმა N2-ის (მცენარეები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტერიტორიიდან) 50 ცალი, და ფორმა N3-ის (მცენარეები საკარმიდამო ნაკვეთიდან) 50 ცალი და N4-ის (მცენარეები ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მოქმედი დაფნის საწარმოო პლანტაციის სანერგედან) 50 ცალი კალამი. კალმების დაფესვიანებისათვის შექმნილი იყო ოპტიმალური პირობები.

გარდა აღნიშნულისა, იმავე მიზნით, ადრე შერჩეული ფორმებიდან მაღალზეთიანი ფორმები გავამრავლეთ ასევე ტოტების გადაწვენის გზით.

აღნიშნული კვლევითი სამუშაოების შედეგად მიღებული იქნა ვეგეტატიური თაობები, შერჩეული ფორმების მიხედვით ცალ-ცალკე. ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად მიღებული ნერგები გამოვიყენეთ საკონტროლო ვარიანტად (შესადარებლად) სქესობრივი (გენერაციული) თაობის დათიშვის ანუ კონსტანტურობის ხარისხის დადგენისას.

2022 წლის დეკემბერში, დაფნის შერჩეული ყველაზე უკეთესი (ბოლო გამორჩევის მიხედვით) ნაყოფმსხმოიარე ფორმებიდან, როგორცაა: ფორმა №1-10, №2-5, №3-4, №4-6, შევავროვეთ სრულად მომწიფებული (მუქი ლურჯი, მოშავო შეფერილობის) თესლები. ჩავატარეთ მათი პირველადი დამუშავება, კერძოდ, თბილ წყალში დალბობა, შემდეგ ნაყოფგარემოს გაცლა, შრობა და შემდეგ დათესვამდე სველ სილაში შენახვა (სტრატეფიკაცია) (სურ. 1).

2023 წლის თებერვლის შუა რიცხვებში შენახული-სტრატეფიცირებული თესლები დაითესა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტერიტორიაზე. კერძოდ, დათესილი იქნა ფორმა №1-ის, ფორმა №2-ის, ფორმა №3-ის და ფორმა №4-ის თესლები. სულ 20-20 ბუდნა.

სურ. 1. ფორმა №1-10-ის კანგაცლილი თესლები

სურ. 2. პოლიეთილენის ჭიქებში დათესილი ფორმა №2-5-ის თესლნერგები

ჩვენს მიერ პოლიეთილენის ჭიქებსა (სურ. 2.) და ცივ კვალსათბურში დათესილი და აღმოცენებული დაფნის გამორჩეულ მცენარეთა გენერაციული თაობის ვეგეტატიური ორგანოების ბიომეტრული გაზომვების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით მცენარეთა დიდი მრავალფეროვნება გვაქვს, ეს კი თავის მხრივ საწყისი კომპონენტების ჰეტეროზიგოტურობის მაღალი ხარისხის მაჩვენებელია. ასევე, დიდი მრავალფეროვნებაა შერჩეულ მცენარეთა გენერაციულ თაობაში ეთეროვანი ზეთის გამოსავლიანობის მიხედვით.

როგორც აღვნიშნეთ, დაფნა ჰეტეროზიგოტური მცენარეა, ამიტომ თესლით გამრავლებისას, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ეს თესლები თვითდამტვერვის გზითაა მიღებული, განსხვავებულ ფორმებს წარმოშობს. ჩვენს მიერ დადგენილი იქნა, თუ როგორია ფორმათა მრავალფეროვნება ზეთშემცველობის მიხედვით დაფნის მცენარეთა ინდივიდუალურ ნამრავლში და როგორ კორელაციაშია ეს მაჩვენებელი ფოთლის ფირფიტის მორფოლოგიასთან. აღნიშნული კანონზომიერება დადგენილი იქნა გენერაციული თაობის მაგალითზე. ზეთშემცველობის განსაზღვრა ჩატარებული იქნა 2024 წლის სექტემბერში.

საანალიზო მცენარეების (თესლნერგების) ფოთლების მცირე რაოდენობის გამო, ნაცვლად გინზბერგის მეთოდისა, გამოვიყენეთ მიკროსკოპული ანალიზის მეთოდი. ამ მეთოდით, მიკროსკოპის მხედველობის არეში, 8X7 გადიდებაზე, ფოთლებში ათვლილი ყოველი 50 ცალი ეთეროვანი ზეთის საცავი შეესაბამება ეთეროვანი ზეთის 0,1% ზეთშემცველობას.

ჩვენს მიერ საკვლევად აღებული მცენარეთა ფორმების თესლნერგები გარეგანი მორფოლოგიის მიხედვით ძირითადად დედა მცენარის იდენტურია, თესლნერგების შედარებით ნაკლები რაოდენობა მცირედ, უმნიშვნელოდ განსხვავდება დედა მცენარისაგან. იმის დასადგენად, თუ რამდენად კონსტანტური თაობა მიიღება დაფნის შერჩეული ფორმების თესლით გამრავლების შემთხვევაში, ზეთშემცველობის მიხედვით და როგორ კორელაციაშია ზეთშემცველობა ფოთლის მორფოლოგიასთან, ჩატარებული იქნა თესლნერგების სხვადასხვა ჯგუფების ანალიზი ზეთშემცველობაზე. კვლევის შედეგები მოტანილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1

ეთეროვანი ზეთის შემცველობა შერჩეული საკვლევ მცენარეების იდენტურ თესლნერგებში (სექტემბერი, 2024 წ.)

თესლნერგის №	ეთეროვანი ზეთის საცავების რაოდენობა	ზეთშემცველობა %-ში
1-1	705	1,4
1-5	856	1,7
1-7	756	1,5
1-10	920	1,84
ზეთშემცველობა საშუალოდ		1,61
2-1	790	1,58
2-3	810	1,62
2-5	917	1,83
2-7	901	1,8
ზეთშემცველობა საშუალოდ		1,7
3-1	854	1,7
3-4	887	1,77
3-7	796	1,59
3-10	715	1,43
ზეთშემცველობა საშუალოდ		1,62
4-1	823	1,64

4-3	835	1,67
4-6	872	1,74
4-8	775	1,55
ზეთშემცველობა საშუალოდ		1,65

დასკვნა: თესლნერგებზე ვიზუალური დაკვირვების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ მათი უმეტესობა დედა მცენარისაგან დიდად არ განსხვავდება. შეინიშნება უმნიშვნელო განსხვავება, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია თესლნერგების ზრდა-განვითარების პირობების გავლენით და არა გენეტიკური ნიშნებით. ანუ ადგილი აქვს ფენოტიპურ ცვალებადობას. ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად მიღებული მცენარეების დედა მცენარესთან იდენტურობის ხარისხთან შედარებით, გენერაციული გამრავლების შედეგად მიღებული მცენარეები უმნიშვნელოდ განსხვავდებიან დედა მცენარეებისგან.

მიკროსკოპული მეთოდით აღმონაცენის ფოთლებში ეთერზეთის შემცველობაზე დაკვირვებისას, აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა მცენარე ინარჩუნებს დედა მცენარის ნიშან-თვისებებს, როგორც ბიო-მორფოლოგიური ნიშნებით, ასევე ზეთშემცველობითაც.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. შორენა კაპანაძე, როლანდ კოპალიანი, ლია კოპალიანი. დაკვირვებები დაფნის გამორჩეული მაღალზეთიანი მცენარეების ფენოფაზებზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“. ISSN 1512-3715. №16 2015 გვ. 23-27 ;
2. შ. კაპანაძე, რ. კოპალიანი, მ. თაბაგარი. კეთილშობილი დაფნის თესლნერგების რგვის სიხშირის თავისებურებები იმერეთის პირობებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715. №28 2021 გვ. 24-29;
3. კაპანაძე შ. (კეთილშობილი დაფნის *Laurus nobilis* L.) აგროტექნოლოგია და გენეტიკურად დეტერმინირებული ნიშან-თვისებების კორელაცია მის პროდუქტიულობასთან. მონოგრაფია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი. ISBN 978-9941-453-13-7 atsugamomcemloba@gmail 2014;
4. Шорена Капанадзе, Георгий Гецадзе. Перспективные направления селекции по лавру благородному – *Laurus nobilis* L. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2023: CENTRAL ASIA». ASTANA, KAZAKHSTAN, NOVEMBER 2023. 3(21) ISSN 2664-2271. Ст. 44-47;
5. Kapanadze Shorena, Kipiani Nino, Kopaliani Roland, Kobalia Vakhtang. Correlation of genetically determined traits and properties of noble laurel (*Laurus nobilis* L.) with its productivity in the conditions of Western Georgia. International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. ISBN 978-5-905695-82-7 Scientific publishing house Infinity, Part 1 DOI 10.34660/INF.2024.42.25.080. Beijing, China 2024. pg. 127-133
6. Kapanadze Sh. I., Kopaliani R. Sh. Features of growth and development dynamics of Laurel branches in West Georgia (Samegrelo region) conditions Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Warsaw, Poland. ISBN 978-83-958980-7-5 December 30, 2020, pg. 6-11